

Анатолій Комишан

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
anatole.kom@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7644-4976>

Катерина Сопельникова

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
xa12680518@student.karazin.ua, <https://orcid.org/0001-9083-193X>

Anatolii Komyshan

V. N. Karazin Kharkiv National University,
anatole.kom@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7644-4976>

Sopelnykova Kateryna

V. N. Karazin Kharkiv National University,
xa12680518@student.karazin.ua, <https://orcid.org/0001-9083-193X>

**ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДО ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
STUDENTS' PREPARATION OF THE PHILOLOGICAL FACULTY FOR PRACTICAL ACTIVITIES IN THE NEW UKRAINIAN SCHOOL**

Анотація. У матеріалах дослідження викладено інформацію стосовно питання підготовки студентів філологічного спрямування до практичної діяльності в Новій українській школі. Висвітлено питання реалізації активних й інтерактивних методів навчання при викладанні навчальної дисципліни «Основи педагогіки та методика виховної роботи». У процесі розгляду порушеного питання зроблено висновок про актуальність та важливість набуття майбутніми педагогами філологічного спрямування досвіду щодо технології використання активних й інтерактивних методів на практиці для перенесення його у площину як подальшої педагогічної практики, так і майбутньої професійної діяльності.

Ключові слова: Нова українська школа, інновації, активні й інтерактивні методи навчання, сучасний педагог, практична діяльність.

Abstract. The research materials contain information on the issue of preparing philological students for practical activities in the New Ukrainian School. The realization issues of active and interactive teaching methods in teaching the discipline «Fundamentals of pedagogy and methods of educational work» are covered. In the process of considering the issue, a conclusion was made about the relevance and importance for future teachers of philological experience in the technology of using active and interactive methods in practice to transfer it to the plane of further pedagogical practice and future professional activity.

Keywords: New Ukrainian School, innovations, active and interactive teaching methods, modern teacher, practical activity.

Інноваційне суспільство – поняття, яке найбільш точно описує наш час. Інноваційність, спричинена розвитком технологій та людського мислення, торкнулась усіх сфер життя, у тому числі й освіти.

Відтак, цей феномен сьогодення, звичайно, повною мірою стосується і професійної діяльності педагога. В Україні за останні роки було введено низку реформ, що стосуються оновлення системи освіти. Отже, перехід від традицій до інновацій, їхнє співвідношення та поєднання в розвитку педагогіки – неминучий процес.

Традиційна формула навчання в закладах загальної середньої освіти була започаткована ще Яном Амосом Коменським, основою якої було визначено: відсутність неправильних знань, наявність тільки неповних; головні принципи «від часткового до загального», «від відомого до невідомого», «від легкого до важкого»; важливість повторення як базова засада міцності знань; наочність; зв'язок теорії з практикою; зважання на вікові та індивідуальні особливості здобувача освіти; свідома й активна діяльність у процесі навчання.

Проте, наразі, в умовах викликів сьогодення цього недостатньо, аби ефективно і продуктивно впливати на свідомість учня, мотивувати його до кращих результатів чи взагалі пробуджувати бажання вчитися (якщо такого немає), виявляти найкращі сторони та потенціал, давати можливість творчо проявити себе, розвивати мислення учнів і формувати власну думку на основі отриманих знань.

«Новая українська школа» – комплекс сучасних підходів до організації освітнього процесу в школі. Її концепція складається з 9-ти провідних елементів, одним з яких є новий педагог.

Сучасний педагог – людина з гнучким мисленням, відкрита до знань і будь-яких комунікацій, вмотивована і кваліфікована особистість, для якої дитина та задоволення її потреб завжди на першому місці.

«Новий учитель має бути носієм високої культури, провідником національних і загальнолюдських цінностей, володіти якостями, які приваблюють молодь. Його головними характеристиками мають стати демократизм і відкритість, здатність до діалогічного спілкування (у тому числі і в соціальних мережах). Учитель має відкрити дитині суперечливий світ ринкових відносин, стати провідником здорового способу життя, мати власно розвинені мистецькі і спортивні звичаї, а головне він повинен любити дитину у такому форматі, який би продовжував і посилював любов і турботу про неї материнську, батьківську», – саме так описує педагога Нової української школи В. Андрущенко [2].

Таке акцентування на особистості дитини – не випадковість, адже одним зі складників формули Нової української школи є дитиноцентризм, що полягає в повному забезпеченні дитини всім необхідним для розкриття та розвинення своїх здібностей, які знадобляться їй в подальшому житті. Після виходу з Нової української школи учень характеризується, як мінімум, за трьома показниками: особистість; інноватор; патріот [1, с. 5–30].

Зазначимо, що державна мова як мова навчання, подачі інформації, мислення, комунікації для НУШ є не менш важливим критерієм за інші.

Звісно, що прихильники «радянських методів» протестують, адже місією НУШ стало побороти бюрократизм у будь-яких його виявах, примус, неадекватне ставлення вчителя до учня, або одного учня до іншого. Звичайна «начитка теоретичного матеріалу» й обмеження теорією стало вже давно неактуальним, нудним, неякісним. Новий вчитель має бути готовий до всіх

методів залучення учня у процес освітньої діяльності, школа має стати приємною та привабливою, вона не повинна викликати обурення чи навіть огиду. Фактично вчитель – агент змін, без нього вони не відбудуться, отже, до підготовки нових кваліфікованих кадрів потрібно ставитися дуже відповідально.

Під інноваційними підходами в навчанні будемо розуміти реалізацію активних й інтерактивних їх різновидів, а також залучення сучасних пристроїв, комп'ютерних технологій, інтернету тощо. Існує навіть така думка, що сучасний педагог не повинен відучити дитину від користування гаджетом, а зробити так, щоб він був корисним у контексті навчальної діяльності.

Отже, майбутній філолог, який так чи інакше може пов'язати (чи вже пов'язує) своє майбутнє з педагогічною діяльністю (викладання мови чи літератури) у школі або навіть займатиметься репетиторством, повинен знати та використовувати інноваційні методи навчання на практиці.

Покоління Z – діти сучасності, люди візуальної культури, у яких користуються популярністю різноманітні меми, яскраві, естетичні зображення, медіа, соціальні мережі. Отже, доречним у навчанні буде використовувати елементи візуальної культури для сприймання: наприклад, інтерактивні дошки, VR-окуляри, створення презентацій (причому алгоритм вироблення презентацій також є потреба змінити, адже звиклий для всіх Power Point втрачає свій попит, на зміну йому приходять та ж сама Canva, яка включає більше різноманітних можливостей для створення креативу; переважає принцип мінімалізму в дизайні презентації, і не тільки). Проте це стосується більшою мірою підходів щодо подання навчального матеріалу (матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу).

Стосовно реалізації активних й інтерактивних методів навчання в підготовці майбутніх педагогів філологічного спрямування кафедрою педагогіки ХНУ імені В. Н. Каразіна в контексті Концепції НУШ запроваджується цілий їх спектр. Серед них студентську молодь приваблюють:

- створення міні-проектів;
- виготовлення спільної презентації в командах з актуальних питань тієї чи іншої теми навчальної дисципліни;
- брейн-ринг або гра «Що? Де? Коли?» – інтелектуальне усне змагання, у якому беруть участь дві або більше команди (ця форма практичного застосування навичок виробляє командний дух, елементи суперництва, лідерства і т.д.);
- групові завдання у вигляді мозкового штурму;
- рольові та ділові ігри.

Додатковою функцією цих методів є виокремлення творчих здібностей кожного студента, які виявляються та застосовуються під час практичної діяльності.

Крім того кафедрою педагогіки під час занять використовуються також:

- метод «мікрофон», за допомогою якого кожен може висловитися щодо опрацьованого матеріалу, зрозуміти для себе, що зрозуміло, чи виникають додаткові запитання. Цей метод також чудово вчить формулювати власну думку, вільно висловлювати її, не почуватися скуто на публіці, тренує якісне, зрозуміле та впливове усне мовлення. За допомогою цього методу студент має навчитися сприймати мову як основний засіб навчання й виховання в майбутній професійно-педагогічній діяльності;

- «рефлексія» – метод утілення традиційного принципу «свідомість й активність», який є таким собі фідбеком для майбутнього вчителя – розумінням, у якому напрямку потрібно рухатися далі, що важливо та неважливо для його учнів у процесі навчання. Зазвичай рефлексія проводиться наприкінці семінарського заняття в якості заключної частини, після висновків, і сприяє професійному самовдосконаленню не тільки студента, але й безпосередньо науково-педагогічного працівника.

- ситуаційні завдання – розвивають у дитині критичне мислення, сприяють осягненню навички приймати правильне рішення в будь-якому питанні.

На нашу думку, такий підхід є надзвичайно важливим. Студенти у процесі такої роботи в межах засвоєння навчальної дисципліни «Основи педагогіки та методика виховної роботи» набувають досвіду щодо технології використання активних й інтерактивних методів на практиці для перенесення його у площину подальшої педагогічної практики та майбутньої професійної діяльності.

Для майбутніх філологів, які в подальшому планують працювати в закладах загальної середньої освіти, важливо не тільки цікавитися інноваційними методами, методиками та технологіями, навчатися, але й усвідомлювати їхню сутність, знаходити в них практичне застосування, розвивати гнучкість мислення та якість наставництва.

Отже, інновації в загальній середній освіті покликані модернізувати систему навчання студентів педагогічних спеціальностей, зробити її комфортнішою, і такою, що зможе приносити задоволення та розвиток особистості майбутнього вчителя, який буде спроможним ефективно вирішувати завдання Концепції НУШ.

Список використаних джерел

1. Заплотинська О., Ковальчук Ю., Ліннік О., Лісова Т., Петренко Т., Старагіна І., Стрелюк О. Моніторинг НУШ. Результати та рекомендації. Перший етап 2019-2020 рр. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/2021/Monitorynh/> (дата звернення: 06.10.2021).

2. Нову школу збудує новий вчитель URL: <https://npu.edu.ua/interviu/novu-shkolu-zbuduie-novy-i-vchytel> (дата звернення: 06.10.2021).